

ELEKTR ENERGIYA ISTE'MOLCHILARINING O'LCHOV, NAZORAT VA BOSHQARISHNI MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH SHARTLARIGA MUVOFIQLIGI TADQIQI

Yusupov Ozodbek Eshboyevich

Magistrant «Toshkent irrigasiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti» milliy tadqiqot universiteti.

Toshkent shahar, Qori Niyoziy ko'chasi, 39-uy.

ozodbeky855@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, adabiyotlarni tahlil qilish natijasida jahonda energiya resurslarni qimmatlashib borishi, ishlab chiqarishning barcha sohalarida energiya tejamkorlik masalasini yechimlarini topishni ilgari suradi. Ko'pgina ishlab chiqarish sohalarida mahsulot tannarxini asosiy tashkil etuvchilaridan biri energiyaga to'lovlar tashkil etadi. Mahsulot birligiga sarflanadigan energiya sarfini kamaytirish mahsulotni tashqi va ichki bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. Bu vazifani hal qilishning asosiy yo'nalishlari bu: yuqori samaradorlikka ega bo'lgan texnologik mashinalarni qo'llash, energiyani yetkazib beruvchi ratsional tizimni qo'llash va energiyadan foydalanish jarayonlarini avtomatlashtirish eng oqilona yo'l ekanligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Resurs, energiya, diagramma, kompressor, tegirmon, transformator, ventilyatsiya balans.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в результате анализа литературы предлагается найти пути решения проблемы энергосбережения во всех сферах производства в связи с ростом стоимости энергоресурсов в мире. Одной из основных составляющих себестоимости продукции во многих отраслях являются платежи за энергию. Снижение энергозатрат на единицу продукции повышает конкурентоспособность продукции на внешнем и внутреннем рынках. Основными направлениями решения этой задачи являются: применение технологических машин с высоким КПД, применение рациональной системы энергоснабжения, наиболее целесообразным путем показана автоматизация процессов энергопотребления.

ANNOTATION

In this article, as a result of the analysis of the literature, it is proposed to find ways to solve the problem of energy saving in all areas of production due to the rising cost of energy resources in the world. One of the main components of the cost of production in many industries are payments for energy. Reducing energy costs per unit of production increases the competitiveness of products in the foreign and domestic markets. The main directions for solving this problem are: the use of technological machines with high efficiency, the use of a rational energy supply system, the most expedient way is the automation of energy consumption processes.

KIRISH.

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi. Hozirgi kunda jahonda mahsulot birligiga sarflanayotgan energiya sarfi rivojlangan davlatlarni ushbu ko'rsatkichlariga nisbatan bir necha marta ko'pligi eksportga tayyor mahsulotga nisbatan xom-ashyo chiqarish samaraliroq bo'lishini ta'minlamoqda. Energiya resurslarni tejash orqali mahsulot tannarxini kamaytirish ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni tashqi va ichki bozordagi raqobatbardoshligini oshirishni asosiy omillaridan biridir.

Jahonda energiya resurslarni qimmatlashib borishi, ishlab chiqarishning barcha sohalarida energiya tejamkorlik masalasini yechimlarini topishni ilgari suradi. Ko'pgina ishlab chiqarish sohalarida mahsulot tannarxini asosiy tashkil etuvchilaridan biri energiyaga to'lovlar tashkil etadi. Mahsulot birligiga sarflanadigan energiya sarfini kamaytirish mahsulotni tashqi va ichki bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. Bu vazifani hal qilishning asosiy yo'nalishlari bu: yuqori samaradorlikka ega bo'lgan texnologik mashinalarni qo'llash, energiyani yetkazib beruvchi ratsional tizimni qo'llash va energiyadan foydalanish jarayonlarini avtomatlashtirish. Birinchi yo'nalishda asosan texnologlar shug'ullangani uchun, energetiklarni asosiy vazifalari ikkinchi va uchinchi yo'nalishlar bo'lib qoladi. Ikkinchi masala asosan energiya ta'minoti tizimi elementlarini va energiyani uzatish sxemasini to'g'ri tanlashni o'z ichiga oladi. Uchinchi masala energiya iste'molini, sifatini va samaradorlik ko'rsatkichlarini nazorat qilish, elektr ta'minoti tizimini ishonchligini oshirish, istemol rejimlarini optimallashtirish va intensivlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi [1,2].

METODLAR. Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining energiya samaradorligini, bundan esa, uning raqobatbardoshligini oshirish asosiy yo'nalishlarini aniqlash uchun ishlatish yo'nalishlari bo'yicha o'rtacha olingan energiya iste'moli ko'rsatkichlarining Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi AJ dan olingan umumiy energiya iste'moliga nisbatan foizlarda qo'llanildi.

Buxoro viloyati asosiy don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining: «Kogondonmahsulotlari» AJ va «Qorako‘ldonmahsulotlari» AJ korxonalarining energiya iste‘moli tahlil qilindi.

. Energiya manbalariga xarajatlar ishlab chiqarish umumiy xarajatlaridagi ulushi 18,7% dan 22,3% gacha tashkil qiladi.

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining mazkur infrastrukturasi don mahsulotlarini qayta ishlash tarmog‘i aksariyat korxonalari uchun xarakterli bo‘lib, energiya manbalarini ishlatishning turli yo‘nalishlarini ko‘zda tutadi.

2.1-jadvalda va 2.1- diagrammada Buxoro viloyati ko‘rib chiqiladigan korxonalari uchun foydalanish yo‘nalishlari bo‘yicha elektr energiyalari balanslari keltirilgan.[3,5]

2.1-jadval

Foydalanish yo‘nalishlari bo‘yicha elektr energiya balansi

Foydalanish yo‘nalishlari	«Kogondonmahsulotlari» AJ	«Qorako‘ldonmahsulotlari» AJ
Asosiy ishlab chiqarish texnologik jihozlari	60,1 %	48,6 %
Ventilyatsiya	7,9 %	17,5%
Kompressorlar	13,9 %	11,1 %
Yoritish	5,5 %	9,8 %
Yordamchi ishlab chiqarishlar	10%	6,1 %
Elektr tarmoqlarida va transformatorlardagi yo‘qotishlar	2,6 %	6,9 %
Korxonada bo‘yicha jami	100%	100%

2.2-rasm. Foydalanish yo‘nalishlari bo‘yicha elektr energiyasi sarfi

Buxoro viloyatidagi don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari energiya iste'moli tahlili energiya iste'moli yo'nalishlari bo'yicha boshqa turdagi sanoat korxonalarida energetik balanslarini tuzish imkonini berdi.

2.1- Jadval va 2.2- diagrammalarda Buxoro viloyati ko'rib chiqiladigan korxonalari uchun foydalanish yo'nalishlari bo'yicha keltirilgan .

Elektr energiyalari balanslari xarajat qismlari 2.4-diagrammalarida keltirilgan.

Tarmoq bo'yicha amaldagi energiyalari balanslari yig'ma ma'lumotlar tahlili ko'rsatadiki, don mahsulotlarini qayta ishlash korxonasida iste'mol qilinadigan 60% elektr energiyasi texnologik jarayonlarda sarflanadi.

Energiya samaradorligi muammosini ketma-ket yechish mantig'iga muvofiq, birinchi navbatda energiyadan foydalanish energiya sig'imi eng katta yo'nalishlariga e'tiborni qaratish lozim.

SHuning uchun don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida don mahsulotlarini qayta ishlash uchun alohida bosqichlari bo'yicha texnologik jarayonlarga issiqlik va elektr energiyasi o'rtacha sarfini ko'rib chiqamiz[6].

Texnologik qayta ishlashning quyidagi bosqichlari ajratib ko'rsatilgan.
Tegirmon sexi

Elevator sexi;

Omixta yem ishlab chiqarish sexi.

2.4-rasm. Don mahsulotlarini qayta ishlashda foydalanish yo'nalishlari bo'yicha elektr energiyasi sarflari,[7,8]

Natijalar.Buxoro viloyati don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining energetik balanslari tahlili ularning texnologik sarf qismini aniqlash imkonini berdi.

Energetik balans texnologik sarf qismining elektr energiyasi bo'yicha taqsimlanishi 2.6-rasmda keltirilgan.

Energiya manbalariga xarajatlar ishlab chiqarish umumiy xarajatlaridagi ulushi 18,7% dan 22,3% gacha tashkil qiladi.

2.6-rasm. Ishlab chiqarish bosqichlari bo'yicha elektr energiyasi sarfi

Keltirilgan diagrammalardan kelib chiqadiki, elektr (79,8%) energiyasining eng katta sarfi tegirmon sexiga to'g'ri keladi.

Ilmiy tadqiqot ishining keyingi bo'limlarida tavsiflangan energetik audit metodikasi bo'yicha muhandislik-texnik vositalardan foydalanib, don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining energiya samaradorligi tahlili bajarildi.

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining energiya samaradorligi tahlili – bu energiya samaradorligi muammosining tizimli tahlilining birinchi bosqichi bo'lib, uni bajarish maqsadlarni va ularga yetish yo'llarini belgilashga o'tish va keyinchalik sanoat korxonalarining energiya samaradorligi muammosining tizimli sinteziga o'tish imkonini beradi.

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini energetik menedjmenti rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun mazkur ilmiy ishning birinchi bo'limida tavsiflangan energomenedjment strukturasi morfologik tahlili metodikasi qo'llanilgan. Metodika don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini energetik menedjmentini tashkil qilish tashkiliy profilini tuzishga asoslanadi.

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida energiyadan foydalanish samaradorligi "tashkiliy profilini" ko'rib chiqamiz (2.6-rasm). Mazkur profil ushbu korxonalarda energetik menedjmenti holatini o'rganish asosida tuzilgan.

"Tashkiliy profil" liniyasi (2.8-rasm) don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida energetik menedjment tizimi yetarlicha rivojlanmaganligini ko'rsatib, bu quyidagida ifodalanadi:

korxonalarda rasmiy energetik siyosat mavjud, biroq rahbariyatning faol ko‘magi yo‘q;

energetik menedjment cheklangan imkoniyatlarga yoki vakolatga ega biron-bir shaxsga vazifa sifatida yuklangan;

asosiy iste‘molchilar bilan kontaktlar zaruriyat tug‘ilganida amalga oshiriladi;

hisobotlar hisob-kitoblar ma‘lumotlari asosida tuziladi, energiya hisoblagichlari yoki bo‘linmalarda energiya iste‘moli ma‘lumotlari bo‘yicha hisobotlar mavjud emas, energiya iste‘moli monitoringi yo‘q;

energiya samaradorligi targ‘iboti uchun norasmiy kontaktlar ishlatiladi;

sarmoyalar asosan chiqimlarni qoplash kichik muddati tamoyili bo‘yicha amalga oshiriladi [8,9].

2.8-rasm. Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida energetik menedjment tizimi tashkiliy tuzilmasi.

Bajarilgan tahlil don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida energiya samaradorligini boshqarishni tashkil qilishni ishlab chiqish zaruriyati to‘g‘risida xulosa qilish imkonini beradi. Xususan, mazkur ilmiy ish doirasida bajarilgan «Kogondonmahsulotlari» AJ va «Qorako‘ldonmahsulotlari» AJ korxonalarida energetik menedjment holatining morfologik tahlili rahbariyatining ishlab chiqarish energiya samaradorligini boshqarishni ishlab chiqish va yaratish zarurligini tushunishiga olib keldi.[10]

Xulosalar. «Energetik samaradorlikni nazorat va boshqarishning axborot dasturiy-ta'minoti va qurilmalari» mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar taqdim etiladi:

1. Elektr energiya iste'moli samaradorligi ko'rsatkichlarini o'lchash, saqlash, baholashning ma'lumotlarni raqamli qayta ishlovchi axbopot dasturiy ta'minoti, mobilligi, aniqligi va tezkorligi bilan farq qiladigan qurilma yaratildi. Yaratilgan qurilma elektr energiya iste'moli ko'rsatkichlarini baholashning Wi-Fi orqali simsiz aloqasi, bulut serverida to'plangan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, elektr tarmog'ining fazalar bo'yicha toki, kuchlanishi, to'la, aktiv, reaktiv quvvati, quvvat koeffitsiyentlari va elektr energiya iste'moli sarfini uch fazali chiqish kuchlanishlari hamda chastotani real vaqt mobaynidagi miqdorlari asosida tadqiq qilish imkonini ta'minladi. Energiya samaradorligi muammosiga tizimli yondashuv asosida energiya samaradorligi muammosining tizimli tahlili va sintezi asosiy bosqichlarining o'zaro bog'liqligi blok-sxemasi tuzildi;

2. Buxoro viloyati asosiy don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining: «Kogondonmahsulotlari» AJ va «Qorako'ldonmahsulotlari» AJ korxonalarining energiya iste'moli tahlil qilindi. Tahlillar asosida energetik balanslar tuzildi. Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida energetik menedjment tizimi tashkiliy tuzilmasi holati aniqlandi;

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonasining taklif qilinayotgan energetik menedjmenti tashkiliy-funksional struktura tuzildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maxmudov M.I., Mirzoyev N.N. «Energiya samaradorlikni boshqarish va nazorat qilish qurilmasi uchun ta'minot dasturi» / ЎзР ЭҲМ учун дастурлар давлат реесрида 11.11.2021 йилда Тошкент шаҳрида рўйхатдан ўтказилган, № DGU 13003.

2. Maxmudov M.I., Mirzoyev N.N., Sultonov F.T., Ubaydullaev S.M. Transformator va avtotransformatorlarda qo'llaniladigan mikroprotessorli kuchlanishning avtomatik rostdash tizimini loyihalash va algoritmlarini ishlab chiqish // Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий – техникавий журнал. Бухоро, декабр 2020 й., №6-сон, 64-69 бетлар.

3. Mirzoyev N. N. Analogical Model Development Methodology For Mathematical Modeling Of Energy Efficiency Control System // The American Journal of Engineering and Technology. Impact Factor (2020:5.32 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume02Issue10-10>). USA Texas. October 31, 2020. Volume 02., pp.55-61.

4. Mirzoyev N.N. «Elektr energiyasini monitoringining aqlli tizimi uchun HISOBLAGICHLAR dasturiy ta'minoti» / ЎзР ЭҲМ учун дастурлар давлат реесрида 11.11.2021 йилда Тошкент шаҳрида рўйхатдан ўтказилган, № DGU 13002.

5. Mirzoyev N.N. «Energiya samaradorlikni boshqarish va nazorat qilish uchun HISOBLAGICHLAR tizimining ma'lumotlar bazasi» / ЎзР ЭҲМ учун дастурлар давлат реесрида 09.11.2021 йилда Тошкент шаҳрида рўйхатдан ўтказилган, № BGU 462.

6 М.И. Махмудов, Н.Н. Мирзоев, З.Е. Кузиев, С.С. Нуров, Энергосбережение при очистке сточных вод, Наука и технологии, Научно-технический журнал, 2019, №4

7. Мирзоев Н.Н., Латипов С.Т., Шарипов Л.Ш., Султонов Ф. Шарипов, О.Ф. Сироев. Проектирование гибридного электроснабжения с использованием энергии ветра и солнца в Бухарской области, Наука и технологии, Научно-технический журнал, 2019, №3

8. И.Х. Сиддиқов, Н.Н. Мирзоев, Г.А. Мухаммедов, «Микроконтроллерная система управления показателями энергоэффективности», 2019, № 5.

9. Sadullaev N.N., energiya tejankor elektr texnik, elektr mexanik va elektr texnologik qurilmalarni auditi. Toshkent. «Fan va texnologiyalar». 2016. 171 b.

10. Sadullayev N.N., Bozorov M.B., and Nematov Sh.N. Research of Efficiency of Functioning of System of Electro Supply of the Enterprise by Method Multi-Criterial Analysis // Journal of Electrical & Electronic Systems. - 2018. - Volume 7. Issue 2. - P.18-20(05.00.00; №24).